

AFAZIYA VA UNING TURLARI HAQIDA NAZARIY MA’LUMOTLAR. BROKA AFAZIYASI BILAN TAJRIBA NATIJALARI

Muslixiddinova Raxshona Hamza qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti magistranti

muslixiddinovaraxshona@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent **Yarasheva Nasiba**

Annotatsiya: Maqolada neyrolingvistikaning o‘rganish obyekti sanalgan “afaziya” atamasi va uning kelib chiqishi haqida dastlabki ma’lumotlar beriladi va ushbu ma’lumotlar asosida o‘tkazilgan tajriba natijalari haqida asosli ma’lumotlar keltirib o‘tiladi.

Astract: Preliminary information about the term “aphasia” and its origin which is the subject of study of neurolinguistics and therefore, based on this information, reasonable information about the results of the experiment is given.

Kalit so‘zlar: afaziya, bosh miya yarimsharlari, qon tomiri, tromb, nutq buzilishi

Key words: aphasia, cerebral hemispheres, stroke, thrombus, speech disorder.

Kirish.

Afaziya – insonda til malakasi shakllanib bo‘lgandan keyin miyaning jarohat olishi natijasida yuzaga keladigan lisoniy nuqsondir. [1] Neyrolingvistika sohasi o‘rganish obyekti sanalgan afaziya asosan miya bilan bog‘liq jarohatlar natijasida kelib chiqadigan kasallik sanaladi. Xususan, qon tomir kasalliklari, travmatik miya shikastlanishi, neoplazmalar, infeksiyalar, degenerativ sharoitlar, asab tizimi patologiyalarining etiologiyalari— ushbu besh omil afaziyaga olib kelishi mumkin. [2] Afaziya qaysi fanlarning o‘rganish obyekti sanaladi? Afaziya, eng birinchi o‘rinda nevrologiya, psixologiya, logopediya, neyrolingvistika fanlarning markazida turadigan tushunchadir. “Afaziya” termini dastavval 1824-1880-yillarda yashagan P. Broka tomonidan izlanishlar natijasida “Afenemiya” tarzida fanga kirib kelgan bo‘lib, keyinchalik Armand Trouso tomonidan “afaziya” atamasi taklif berilgan va shu nom tanlangan.

Adabiyotlar tahlili.

Bayon qilishning strukturali-simantik (ichki) turlanishidagi buzilishi ikki tur: alaliya va afaziya bilan ko‘rsatiladi:

1. Alaliya — bosh miya qobig‘idagi nutq zonalarining bolaning ona qornidagi yoki ilk rivojlanish davrida organ shikastlanishi natijasida nutqning yo‘q bo‘lishi yoki rivojlanmay qolishi.

2. Afaziya — bosh miyaning muayyan joyi shikastlanishi bilan bog‘liq holda nutqning to‘liq yoki qisman yo‘qolishi. Ma’nodoshlari: nutqning buzilishi, yo‘qolishi. [3] Demak ma’lumki, afaziya miyaga ta’sir qilgan omillar natijasida yuzaga keladigan nutqiy buzilish asosidir. O‘rganishlar natijasida afaziya turlarga bo‘linishi juda ko‘p olimlar tarafidan turli xil bo‘ladi. Biz quyidagini tanladik. Afaziya quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. *Global afaziya* – eng keng tarqalgan turidir. Bemorlar faqat bir nechta odatiy so‘zlarni ishlab chiqishi mumkin. *Ular og‘zaki tilni juda kam tushuna oladi yoki umuman tushunmaydi*. Biroq, ular til yoki nutq bilan bog‘liq bo‘lmagan kognitiv va intellektual qobiliyatlarni to‘liq saqlab qolgan bo‘lishi mumkin.

2. *Broka afaziyasi* - cheklanga ravon yoki eskperssiv afaziya, agramatik ham deb ataladi. Bemorlar ravon gapirishga qiynaladi. Ular bir vaqtning o‘zida *faqat bir nechta so‘zlarni aytishlari mumkinligi sababli ularning nutqi pauzalar juda ko‘pligi bilan ta’riflanadi*. Ular odatda nutqni yaxshi tushuna oladilar va o‘qish qobiliyatini saqlab qolishadi, lekin yozish qobiliyatlari cheklangan bo‘lishi mumkin.

3. *Aralash ravon bo‘lmagan afaziya* - Ushbu turdagi afazi bilan og‘rigan bemorlar Broka afaziyasi bilan og‘rigan bemorlarga o‘xshab cheklangan va mashaqqatli nutqqa ega. Biroq ularning *tushunish qobiliyatlari cheklangan*.

4. *Vernika afaziyasi* – ravon yoki retseptiv afaziya deyiladi. Ravon deb atalishining sababi shaxsning tushunish qobilyati bo‘lsa-da nutq yaratishda qiyinchilikka uchraydi, ammo bog‘lanishlar *nutq mantiqiyliги buzilgan* bo‘lishi mumkin. O‘qish va yozish qobilyati oz bo‘lsa-da *tushunish qobilyatini katta ehtimol bilan yo‘qatadi*.

5. *Anomik afaziya* – bemor so‘zlash uchun *to‘g‘ri so‘zni topib ololmaydi va ular juda noaniq gapiradi*.

6. *Birlamchi progressive afaziya* - bu turda shaxs *asta-sekin tildan foydalanish qobilyatini yoqotadi*. Boshqa afaziyalar qon tomiri o‘tqazuvchanligi buzilishi, trobmlar natijasida kelib chiqsa, ushbu tur markaziy nerv sistemasi ishlashi yoki o‘lishi (neurodegenerative) natijasida kelib chiqadi, xuddi alsgeymer kasalligi kabi. [4]

Afaziya miyaning qayerida yuzaga chiqishiga quyidagi ko‘ra turlari namoyon bo‘ladi.

1-jadval

Chap o‘rta miya arteriyasining asosiy magistrali	Global afaziya
Orbitofrontal (peshona), old-rolandic area	Broka afaziyasi
Rolandic area (oraliq)	Dizartriya (nutq apparatlari buzilishi)

Parietal (miyaning tepa sohasi)	O‘tkazuvchanlik afaziyasi
Posterior parietal (Orqa parietal soha), Angular area (Burchak soha):	Sezgi ekstrasilvian afaziyasi
Temporal area (chakka miya)	Vernika afaziyasi
Lentikulostriat arteriyalar (anterolateral markaziy arteriyalar)	Dizartriya (nutq apparatlari buzilishi), Subkortikal afaziya
The anterior cerebral artery (ACA) (Oldingi miya arteriyasi)	SMA aphasia *(Rasmiy turga kiritilmagan)
Posterior cerebral artery (orqa miya arteriyasi)	Sof aleksiya (O‘qiy olmaslik) [2]

Tahlillar va natijalar.

Afaziya holati turli yosh va jinlarda farqlanadi, shuning bilan birga kasallanganlik darajasi bo‘yicha ham farqlarga ega bo‘ladi. Miya shikastlanishi turli xil bosqichlarda bo‘ladi va insultning ha ikki xil darajasi bor: insult va mikroinsult. Ushbu maqola muallifning bu sohadagi dastlabki chuqurroq o‘rganishlari bo‘lgani sababli dastlab mikroinsult bilan kasallangan bitta ishtirokchi laboratoriya mashg‘ulotlari uchun tanlab olindi. Shu bilan birga, bir nafar sog‘lom erkak va ikki nafar ayol tanlandi.

2-jadval

No	Ishtirokchi ismi (Bosh harflar)	Jinsi	Simptomlar bor/yo‘q	Qo‘l	Ma‘lumoti	Yoshi	Qancha vaqt oldin kasallangan
1	E.A	erkak	bor	O‘ng	O‘rta	82	4 yil oldin
2	Q.O	erkak	Yo‘q	O‘ng	O‘rta	55	-
3	E.D	ayol	Yo‘q	O‘ng	Oliy	54	-
4	D.M	Ayol	Yo‘q	O‘ng	O‘rta	77	-

Afaziya chalingan shaxs bilan asosan erkin savollarga javob olish orqali nutq holati o‘rganildi. Ushbu ishtirokchi mikroinsultga chalingani sabab nutqida katta pauzalarni va sog‘lom ishtirokchilar bilan o‘rtasida katta tafovutni muloqot jarayonida sezmaslik mumkin. Ammo quyida maksimal bir gapda (to‘liq yoki to‘liqsiz gap bo‘lishidan qat’i nazar) nechta so‘z qo‘llaganlari jadvalda ko‘rsatiladi:

3-jadval

Ishtirokchi	Kasallikka chalingan	Gap tarkibidagi so‘zlar soni
E.A	ha	3-4

Q.O	Yo‘q	7-10
E.D	Yo‘q	10-15
D.M	Yo‘q	8-12

Agrammatik afaziyaga chalingan shaxslar nutq jarayonida ot turkumiga oid so‘zlarni qiynalmay, fe‘l turkumiga doir so‘zlarni qiynalib eslaydilar [5] Taxminan 200 so‘zdan iborat matn ajratib olinib tahlil qilinganda quyidagi natijalar hosil bo‘ldi.

4-jadval

	E.A	Q.O	D.M	E.D
Otlar	50 -60	50-60	60-70	60-70
Fe‘llar	10-20	60-70	80-100	80-100
Yordamchilar	2-3	10-20	20-30	15-20
Olmoshlar	40-50	10-20	10-20	10-20

Shuningdek, laboratoriya davomida miya shikastlanishini boshidan o‘tkazgan ishtirokchi fe‘l so‘z turkumining mayllari va zamon shakllarini adashtirib ishlatishiga guvoh bo‘ldik. Jumladan, nutqda gaplar quyidagicha qo‘llanildi:

•“Endi keloyoti” (Shevada ham “kelyapti” so‘zi bunday qo‘llash holati uchramaydi);

•“Qo‘shganing bilan qo‘sha qarisin” (Qo‘shganing bilan qo‘sha qari);

•“Ko‘rsangiz aytaydiz” (ko‘rsangiz ayting);

•“Zavqing kelaydi” (Zavqing keladi) ...

Xulosa.

Tajriba davomida asosiy ishtirokchi yoshi va kasallik holati inobatga olingan holda qisqa qisqa savollar bilan amaliyot o‘tkazildi va natijada ishtirokchining asosan fe‘l so‘z turkumini qo‘llashdan qochishi, uning o‘rniga ko‘rsatish olmoshlarining juda ko‘p o‘rinsiz qo‘llashi kabi holatlarga duch kelindi. Biroq umumiy nutq holatiga chuqur zarar yetmagani, ishtirokchining aqliy, visual tushunish qobilyati, so‘zlar orqali reaksiya qilish jarayoniga putur yetmagani va broka afaziyasi ba’zi o‘rinlarda yaqol namoyon bo‘lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Penfield, W., Roberts, L. (1959). Speech and Brain Mechanisms. Princeton Univeristy Press.

2. Alfredo Ardila. Aphasia Handbook. Department of Communication Sciences and Disorders Florida International University Miami, Florida, USA. 2014. page 30 -33

3. Ayupova M.Y. Logopediya. T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. 55-bet.

4. <https://regionalneurological.com/types-of-aphasia/>
5. Iroda Azimova. O‘zbek tilidagi agrammatik spontan nutqda otlarning ifodalanishi. Til va adabiyot ta’limi jurnali. 2014-yil 9- son
6. Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology: An Introduction. David Caplan. Cambridge University Press. 1987
<https://books.google.co.uz/books?id=E3XrTCsU7bkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>